

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Fundamentos romanísticos del derecho europeo

Fuente de publicación: Bosch

Fecha: 2021

Lugar de edición: Barcelona

Páginas: 416

ISBN: 978-84-121158-7-1

Resumen

La historia jurídica que presenta este libro comienza en la Alta Edad Media describiendo las condiciones del renacimiento de la ciencia jurídica europea en tiempos de Glosadores, cuando se comienza a aplicar la crítica exegética al corpus iuris justiniano siguiendo un hilo intelectual que se prolonga desde tiempos medievales hasta nuestros días. Su propósito es dilucidar los presupuestos ambientales y espirituales de aquel asombroso florecimiento intelectual, para lo cual se estudia la interacción entre el pensamiento jurídico y la reflexión filosófica de la época: la escolástica y la ciencia jurídica medieval, la ilustración y la mentalidad codificadora, el historicismo romántico y la Escuela histórica del derecho. Se sigue para ello el patrón de una Privatrechtsgeschichte con vocación de aunar la mirada romanística con la de la historia y filosofía jurídicas.